

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

**Лалазоде Сабина Фармон кизи
Набиева Гулирух Шухратжон кизи**

Самаркандский государственный медицинский университет.

Клинический ординатор 2-го уровня

Назарова Нодира Шариповна

Заведующая кафедрой стоматологии ДКТФ: профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904888>

Целью клинических методов обследования является точная диагностика заболевания пациента. Это, в свою очередь, помогает правильно лечить или предотвращать заболевание. В терапевтической стоматологии осмотр полости рта является ключевой частью обследования пациента. Для этого в стоматологии применяются различные методы исследования:

Основной:

опрос пациента (сбор анамнеза);

опрос близких родственников пациента (при необходимости);

осмотр (зондирование, пальпация, перкуссия).

Дополнительный:

температурная диагностика;

Электроодонтодиагностика (ЭОД):

электрометрическая диагностика;

Рентгенодиагностика;

методы функционального тестирования;

тесты (кожные аллергические, волдыри, гистаминовые, Кавески);

лабораторные (биохимические, бактериологические, иммунологические, анализ крови, гистологические, цитологические) методы исследования;

Сбор анамнеза. Обследование пациента начинается со сбора анамнеза жизни (anamnesis vitae) и анамнеза болезни (anamnesis morbi). В первую очередь выясняются жалобы пациента, причина обращения к врачу, наличие профессиональных и хронических заболеваний, особенности питания, вредные привычки и т. д. При сборе анамнеза заболеваний пародонта важно обратить внимание на наличие бруксизма. Во время сбора анамнеза пациенту часто задают наводящие вопросы и собирают информацию, необходимую для постановки диагноза.

Сбор анкеты является начальным этапом расследования. Обследование позволяет не только выявить причину заболевания и жалобы, но и оценить течение заболевания и ход лечения. Обследование начинается с жалоб пациента. Врач задаст пациенту наводящие вопросы. Врач задаст такие вопросы, как время начала заболевания, когда появилась боль, как протекала болезнь, уменьшилась или усилилась ли боль. В этом контексте важны такие вопросы, как проводилось ли ранее лечение данного заболевания, если да, то когда и каковы были результаты лечения. Пациент не всегда может ответить правильно и кратко, поэтому врачу и пациенту необходимо прийти к

соглашению и выявить перенесенные и сопутствующие заболевания. Заболевания других органов (пищеварительных, эндокринных, сосудистых и т. д.) и время возникновения заболевания (год, месяц, день) оказывают большую помощь в лечении пациента и дают информацию о взаимосвязи заболеваний. Тип боли часто является ключом к диагностике.

При постановке диагноза также важны продолжительность боли, ее усиление под воздействием раздражителей и время возникновения боли. При поражении твердых тканей зуба могут возникать различные виды боли при пульпите и периодонтите. Например, боль от любого воздействия (химического, механического) возникает при кариесе и пульпите, а спонтанная боль — при воспалении пульпы и периодонтите, которые бывают разных видов. Спонтанная боль может наблюдаться также при невралгии нервных рецепторов. При заболеваниях пародонта и слизистой оболочки необходимо определить наличие отека, кровоточивости десен, подвижности зубов, условия труда пациента, образ жизни, общее состояние. Важную роль играет причина удаления зуба (кариес или заболевания пародонта), а также время, когда был удален зуб. Чаще всего на прием к стоматологу обращаются пациенты с заболеваниями крови, гиповитаминозами, а также специфическими заболеваниями (сифилис, туберкулез) с жалобами на изменения в полости рта.

По этой причине необходимо тщательно обследовать пациентов, осматривая слизистые оболочки и кожу. Иногда пациенты приходят к врачу с жалобами на неприятный запах изо рта. В таких случаях устанавливается причина неприятного запаха. Причиной этого может стать нагноение молочно-зубных карманов, кариозные зубы, неправильно изготовленные зубные протезы и плохая гигиена полости рта. Общие заболевания, такие как хроническое воспаление легких, заболевания верхних дыхательных путей, заболевания пищеварительного тракта и нарушения обмена веществ, могут вызывать неприятный запах изо рта.

Визуальный осмотр является основной частью объективного обследования. Осмотр целесообразно проводить с использованием осветительных приборов. Целью обследования является выявление изменений при заболеваниях челюстно-лицевой области. Обследование будет состоять из двух частей: внешнего осмотра и осмотра полости рта. При внешнем осмотре особое внимание уделяется общему состоянию пациента, асимметрии лица, отеку, наличию свищей.

References:

1. Халилов И.Х., Ёёйдошхонова А.С. и др. Детская терапевтическая стоматология и профилактика стоматологических заболеваний. Ташкент, 2011 г.
2. Халилов И.Х., Рахмуов Ш.Х. Детская терапевтическая стоматология Ташкент, 2015.
3. Мухамедов И.М., Ризаев Дж.А., Даминова Ш. Б., Мухамедова М.С. Клиническая микробиология в стоматологии. Ташкент, 2015.
4. Nazarova N.SH, Musayeva G.A, Ravshanov I.R. Evaluation of Effectiveness of Combined Oral and Dental Therapy in Tobacco Growers. Journal of Research in Medical and Dental Science 2021, Volume 9, Issue 8, Page No: 241-246.

5. Rustem Hayaliev, Sabir Nurkhodjaev, Nodira Nazarova, Jasur Rizayev, Rustam Rahimberdiyev, Tatyana Timokhina, Ivan Petrov. Interdisciplinary Approach of Biomedical Engineering in the Development of Technical Devices for Medical Research. Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering Submitted: 2021-05, Vol. 53, pp 85-92 Accepted: 2021-05-11.
6. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. State of local immunity of the oral cavity in chronic generalized periodontitis. Bulletin of Science and Education 2020, No. 14 (92). Part 4. From 35-40.
7. Rizayev Jasur Alimdjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna. Assessment Of Changes In The Condition Of Periodontal Tissues In Workers Exposed To Exposure To Epoxy Resin. The American journal of medical sciences and pharmaceutical research №2 P 14-17.
8. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. State of local immunity of the oral cavity in chronic generalized periodontitis. Bulletin of Science and Education 2020, No. 14 (92). Part 4. From 35-40.
9. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. Effectiveness of combined treatment of periodontal and mucosal diseases working with harmful production factors. Problems of biology and medicine. 2020. №3 (119) . From 85-88.
10. N. S. Nazarova, T. A. Berdiev. Эпоксид смолалар таъсирига учраган ишчиларда пародонтал туқималар ҳолатининг узгаришини баҳолаш. Жамият ва инновациялар. 2020, October. From 566-570.
11. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh., Berdiev. T. A. Shisha tolali tuzilmalarni ishlab chikariishda NBF gingival gelining samaradorligi. Жамият ва инновациялар. 2020, October From 678-682.
12. N. S. Nazarova, T. A. Berdiev. Эпоксид смолалар таъсирига учраган ишчиларда пародонтал туқималар ҳолатининг узгаришини баҳолаш. Жамият ва инновациялар. 2020, October. From 565-569.
13. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh., Berdiev. T. A.. Shisha tolali tuzilmalarni ishlab chikariishda NBF gingival gelining samaradorligi. Жамият ва инновациялар. 2020, October. From 565-569.
14. Rizaev Zh. A., Nazarova N. Sh. Effectiveness of combined treatment of periodontal and mucosal diseases of workers with harmful production factors. Problems of biology and medicine. 2020. №3 (119). From 85-88.
15. Nazarova Nodira Sharipovna, Islomova Nilufar Bustanovna. Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopause women. Frontline medical sciences and pharmaceutical journal. Volume 02 Issue 05, 2022. P. – 60-67.
16. N. S. Nazarova, N. B. Islomova. Postmenopauza davridagi ayollarda stomatologik kasalliklarining klinik va mikrobiologik ko'rsatmalari va mexanizmlari. Journal of Medicine and Innovation. 2 (6), 2022. P. - 204-211.
17. N. S. Nazarova, Sh. Sh. Shukurov. B va C surunkali virusli gepatitlarda surunkali tarqalgan parodontit diagnostikasining klinik-morfologik asoslanishi. Journal of Medicine and Innovation. 2 (6), 2022. P. – 118-123.

18. N. S. Nazarova, Zh. B. Saidmuradova, and I. R. Ravshanov. Pathogenetic aspects of periodontal tissue diseases in orthodontic treatment. Journal of Medicine and Innovation. 2 (6), 2022. P. - 183-191.

INNOVATIVE
ACADEMY